

REPERE SURSOLOGICE ÎN CREAȚIA VALENTINEI RUSU CIOBANU

Sourceological reference in the work of Valentina Rusu Ciobanu

CZU: 75.071.1(478)(092)

DOI: 10.5281/zenodo.19437797

Rodica URSACHIORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6084-9506>

Doctor în studiul artelor, conf. univ., Facultatea Arte plastice și Design,

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

E-mail: rodikamish@gmail.com

Summary. Every creator has his or her own „method” of work, the creative process manifesting depending on one’s own psychological state or certain socio-political, ideological or philosophical circumstances. The creation of the artist Valentina Rusu Ciobanu denotes „external” influences, in particular from Western European art from different historical segments. A well-known fact, reflected in the specialized literature, is the Renaissance-style plastic language used by the painter. One such source of inspiration is in our opinion, the cinematographic creation of the Russian director Andrei Tarkovsky, especially the films „Solaris” and „Ivan’s Childhood”. These tangents are visible in the paintings *People and Things*, *Duality*, *Self-Portrait with Glasses*, *Imponderability*, *Quotes from the History of Art*, *After a Day of Work* and others. This influence was possible thanks to Valentina Rusu Ciobanu’s work as a set designer for the show „Birds of Our Youth” by I. Druta, staged in Moscow in 1972, a year of resonance in Soviet cinema – the film *Solaris* was awarded the Special Grand Jury Prize at the Cannes Film Festival.

Key words: creation, art, work, painter, inspiration, film

Procesul de creație constituie expunerea unor gânduri, idei emoții, sentimente. Cu certitudine, orice creator își are „metoda” sa de lucru, procesul manifestându-se fie la nivel conștient, fie inconștient, în funcție de starea psihologică proprie sau anumite conjuncturi social-politice, ideologice sau filosofice. În contextul celui de-al doilea vector expus, creația plasticienei Valentina Rusu Ciobanu nu prezintă excepție, ea fiind permanent deschisă spre descoperirea noului. Opera sa din anii ’70–’80 ai secolului XX denotă influențe „externe”, în speță din arta vest-europeană din diferite segmente istorice, manifestate prin mijloace plastice de exprimare precum: desen riguros, meticulos, detaliat, tușe dense, factură foarte fină, culorile pure, compoziție „renascentistă” specifică îndeosebi Renașterii din Țările de Jos (viziune panoramică, planimetrie complexă, detalieri, efecte de trompe l’oeil, colaj din imagini, utilizarea motivului ferestrei etc.), (*Vizita medicului* (1971), *Dimineața. Micul dejun* (1979, u/p., 125×120 cm, MNAM), *Prietenie* (1974, 191×283cm, t/p), *Autoportret cu ochelari* (1974), *Imponderabilitate* (1974), *Saltimbancul* (1975–1976), *Amintiri* (1979) ș.a.).

Limbajul plastic de factură renașcentistă utilizat de pictoriță în anii ’70 a fost reflectat în literatura de specialitate de mai mulți cercetători. Mai puțin s-a atras atenția la imboldul acestei preferințe, care s-a manifestat în creația Valentinei Rusu Ciobanu începând din anul 1972. În acest context venim cu o supoziție relevantă, în opinia noastră, derivată din analiza detaliată a unor tablouri. O astfel de sursă de inspirație este, în opinia noastră, creația cinematografică a regisorului rus Andrei Tarkovski, îndeosebi filmele „Solaris” și „Copilă-

ria lui Ivan” (*Dualitate* (1973), *Autoportret cu ochelari* (1974), *Imponderabilitate* (1974, 100×60 cm, u/p), *Amintiri* (1982), *Clepsidra cerului* (1984), *Science-fiction* (1985, 60×70 cm, acrilice/p) ș.a.). Aceste tangențe sunt vizibile în tablourile *Oameni și glie* (1974, u/p., 130×185 cm, MNAM), *Portretul scriitorului Grigore Vieru* (1972, MNLM), *Citate din istoria artelor* (1978, u/p., 91×113,5 cm, MNAM), *După o zi de muncă* (1977, 140×170 cm, t/p), *Dimineața. Micul dejun* (1979) ș.a.), în care sunt prezente secvențe cu indicii sugesive la arta pictorilor renascentiști, în mare parte a lui Peter Bruegel cel Bătrân. În filmele menționate ale lui A. Tarkovski, ca un fir roșu persistă opera acestui pictor flamand, uneori cu accent pe unele tablouri concrete. Această înrâurire a fost posibilă grație activității Valentinei Rusu Ciobanu în calitate de scenograf la spectacolul „Păsările tinereții noastre” de Ion Druță, montat la Moscova în 1972 (decernat cu premiul I la Concursul Unional)¹, an de rezonanță în cinematografia sovietică – filmul „Solaris” a fost premiat cu Marele Premiu Special al Juriului la Festivalul de Film din Cannes. Faptul că acest film a fost premiat la Festivalul de Film din Cannes, a avut un impact rezonator asupra mediului cinematografic și teatral post-sovietic. În asemenea circumstanțe el obține statut de „model” și cu certitudine este difuzat în cercuri restrânse pentru specialiștii din domeniu. Perioada în care Valentina Rusu Ciobanu se afla la Moscova coincide perfect cu perioada difuzării filmului „Solaris” regizat de Andrei Tarkovski, fapt care face să presupunem influența directă asupra viziunii artistice a Valentinei Rusu Ciobanu și a interesului posterior a creației filmografice a acestuia. Aceasta se poate conchide în baza analizei creației plasticienei până în 1972, și anume redarea spațiului din tablou, a copacilor, a detaliilor ș.a. Spre exemplu, în tabloul *Copii și sportul* (1971, u/p., 247×160 cm., MNAM) copacii din tablou, plasați după principiul „cortinei teatrale”, au tulpina groasă, masivă, iar în pânza *Oameni și glie* (1974, u/p., 130×185 cm, MNAM), ei au similitudini formale și de proporții cu arborii din tabloul pictorului belgian Peter Bruegel cel Bătrân *Vânătorii pe zăpadă* (1565). Activând în cadrul unui proiect ce vizează creația V. Rusu Ciobanu, am depistat în atelierul plasticienei schițe în guașă realizate după lucrările *Vânătorii pe zăpadă*, *Procesiunea calvarului* (1564) alături de schița pentru tabloul *Oameni și glie* (1974, u/p., 130×185 cm, MNAM) (Fig. 1, b), ceea ce confirmă interesul și influența directă a pictorului flamand asupra artistei noastre.

În aceeași ordine de idei amintim că regizorul rus avea o predilecție față de creația lui Peter Bruegel cel Bătrân și a lui J.S. Bach, pe care a utilizat-o în toate cele 7 creații filmografice ale sale. Spre exemplu, în filmul „Solaris”, în scena ce se desfășoară în spațiul bibliotecii stației cosmice, se întâlnește decorul de tablouri ce reprezintă ciclul *Anotimpurile* (1565), în vogă în arta vest-europeană în perioada renascentistă, – *Vânătorii pe zăpadă*, *Ziua înșorită*, *Recoltarea fânului*, *Culegătorii*, *Reîntoarcerea turmei* ș.a. Spre exemplu, imaginea tabloului *Vânătorii pe zăpadă* nu apare spontan și fugitiv, ci are o durată de câteva minute, redată în prim-plan prin intermediul „camerei lente”, care face aluzie la oprirea timpului și, totodată, permite o analiză asupra vieții, asupra naturii. Deseori această percepție optică este însoțită de fondal muzical, în speță de Preludiu Coral în Fa Minor de J.S. Bach și care are un efect hipnotic (A. Tarkovski acorda o importanță majoră în redarea unor subiecte metaforice, accentului muzical – n.a.). Ritmuri lente alternează cu cele dinamice (sonore), modalitate ce captează involuntar atenția spectatorului și amplifică valențele emotive ale imaginii. Această partitură muzicală se contopește cu ritmul imaginii – grafica și cromatica – și generează noi semnificații și valențe artistice. Dinamica lentă cu rol de „pauză” are drept scop

¹ C. Ciobanu, *Maestri basarabeni din sec. XX – Valentina Rusu-Ciobanu*, Chișinău: ARC, 2004, p. 42.

Fig. 1. *Oameni și glie*, 1974 (a; b), foto autor

accentuarea narațiunii și, totodată, suscitarea facultăților reflexive ale spectatorului asupra lumii, vieții, existenței. Preferința pentru creația lui Peter Bruegel cel Bătrân a regizorului rus este vizibilă și în alte opere filmografice ale sale, unele secvențe fiind „construite” după tablourile pictorului flamand. Spre exemplu, în filmul „Andrei Rubliov” este prezentă o scenă unde figura personajului principal este antrenată într-o acțiune asemănătoare cu cea din tabloul *Vânătorii pe zăpadă*, unde flacăra și intensitatea focului este îndreptată în aceeași direcție ca și în pictura artistului renascentist.

Revenind la opera Valentinei Rusu Ciobanu, observăm în tabloul *Oameni și glie* (1974, u/p., 130×185 cm, MNAM) (Fig. 1, a) alături de configurația copacilor și structura compozițională complexă asemănătoare celei din picturile artistului flamand, și anume „op-tica” panoramică a peisajului și plasarea figurilor în el. Artista recurge la mijloace de interpretare specifice limbajului cinematografic – alternanța planurilor cu diverse durate de ritm, accentuate prin efecte de dimensionare care conferă noi semnificații și valențe subiectului (asociații muzicale). Ochiul glisează de la un plan la altul, de la un subiect la altul pentru a oferi posibilitatea de a integra secvențele răzlețe în mintea spectatorului. Pe de o parte, această scurgere lentă a timpului, redată prin intermediul cadrului „de lungă durată” a imaginii panoramice conferă acțiunii un ritm distant și totodată de contemplație, și îndepărtează spectatorul de viața cotidiană (figurile apar, după cum s-a exprimat criticul de artă C. Ciobanu, ca niște manechine, iar peisajul se aseamănă cu o machetă²), iar pe de alta, îi conferă imaginii un aspect poetic, mitic (sunt utilizate motive primordiale – pământul, cerul, copacii ș.a.). Acest repertoriu narativ ar putea semnifica metafora destinului uman, autoarea reprezentând un segment singular din imaginea generală a vieții, un clișeu al realității cotidiene a țăranului. Ca și pictorul flamand, Valentina Rusu Ciobanu a încercat să confere expresie universală unei părți a vieții. O tratare similară a planurilor spațiale – volum, ritm, sonoritate cromatică, se întâlnește și în tabloul *După o zi de muncă/ Primăvara* (1977, 140×170 cm, t/p) (Fig. 2).

În creația cinematografică, îndeosebi în filmele „Solaris”, „Nostalgia” ș.a. A. Tarkovski recurge la folosire citatelor, deoarece prin intermediul lor are loc o exprimare metaforică

² C. Ciobanu, *Ibidem*, p. 39.

Fig. 2. *După o zi de muncă/ Primăvara, 1977*

a ideilor contra conjuncturilor politice, sociale, împrumutând deseori elemente simbolice cu conotație religioasă (face trimiteri directe în trecut, biblie). Un aspect ce ține de sfera conceptualului este redarea lumii prin prisma contemplării mistice. Autorul caută să redea „substanța” spirituală a omului, „cosmosul sufletului omenesc”. El foarte acut sesiza conflictul existențial și considera că omenirea se află în pericol, într-o criză de cunoaștere, deoarece omul și-a pierdut capacitatea de a simți. Din aceste considerente, în viziunea lui, misiunea artistului este să se lupte cu imperfecțiunea lumii, promovând valori spirituale, deoarece doar prin ele omenirea se va salva.

Aceeași idee este proprie și pictoriței Valentina Rusu Ciobanu în creația căreia se întâlnesc lucrări cu conotații similare, chiar dacă aparent prezintă doar simple portrete ale unor oameni de artă (*Portretul scriitorului Grigore Vieru* (1972), *Portretul actorului D. Fusu* (1975), (*Prietenie*, 1974) ș.a.). În cazul *Portretul scriitorului Grigore Vieru* (1972, 70×54 cm, t/p) (Fig. 3a), plasticiana recurge la plasarea personajului în spatele unor hublouri circulare de culoare albă cu vădite similitudini a geamurilor stației cosmice „Solaris” din filmul cu aceeași denumire (Fig. 3b). Referitor la utilizarea citatelor, foarte concludentă în acest sens se prezintă tabloul *Citate din istoria artelor* (1978, u/p., 91×113,5 cm, MNAM) (Fig. 4), unde artista exprimă conținutul prin intermediul alegoriei și asociației, renunțând la formula literar-narativă a imaginii. Plasticiana aduce în vizorul spectatorului secvențe din opere și nume ale unor artiști din perioada Renașterii (epocă care prezintă apogeul dezvoltării spiritual-artistice a „omului creator”, după etapa de regres cultural medievală), care au deschis drumul evoluției artei europene. Interpretarea plastică într-un limbaj fotorealism (în vogă în anii '70 în SUA) descrie o lume imaginară alcătuită din detalii suprapuse ale picturilor renescentiste și doi interlocutori (scriitoarea Lidia Istrati și ambasadorul Americii Henry Kissinger) prinși într-o conversație „tematică”, însoțiți de aparența capului lui Hristos (detaliu din tabloul lui Hans Holbein „Hristos în mormânt”), care ar putea semnifica, în viziunea noastră, sacrificiul fiecărui artist pentru creație. Și în acest caz se întrevăd elemente cu conotație religioasă, preferate de regizorul rus care au menirea să amplifice conținutul mesajului „ascuns”.

Fig. 3. *Portretul poetului G. Vieru*, 1972, a,
(foto autor);
secvență din filmul *Solaris*, b

Fig. 4. *Citate din istoria artelor*, 1978, MNAM, foto autor

O altă lucrare în care artista apelează la citate este *Portretul regizorului S.I. Șcurea* (1973) realizat în spiritul portretelor Renașterii Timpurii (inspirate de la Antonello da Messina, Jan van Eyck ș.a.). Personajul este reprezentat în ipostaza unui „monolog interior” ce-i dezvăluie diferite laturi ale caracterului și sufletului. Plasticiana plasează figura regizorului în prim-plan, în fața ramei tabloului pentru al apropia de spectator, și care ar trebui să-i preia „interesele” și „frământările”, exprimate vizual prin citatul scris în limba engleză „A fi sau a nu fi, iată întrebarea” și prin formule matematice cu prezența simbolului Σ (sigma) și infinit

ce semnifică – suma infinită și absolută a universului³, și care conferă tabloului conotații filosofice referitor la problema existenței umane.

În plan formal, elemente constante în creația lui A. Tarkovski sunt suprafețele reflectorii și apa în diverse stări – lichidă, cristalizată, vapoasă și care au rol de multiplicare a sensului de bază a scenei – de trecere a timpului prin ritmul monoton, nostalgic (apa), de deformare a opticii prin care spectatorul privește realitatea (sticla geamului), de transformare a lumii cotidiene, reale în viziuni de vis (vapori/ fum), de fixare a momentului prin încremenirea imaginii și incapacitatea de a te detașa de ea (oglină). În filmul *Solaris*, personajul Snoud înaintează ideea că: „Omul nu are nevoie de lumi noi, de cosmos..., ci de om”. O posibilitate în acest sens ar fi doar când omul se cunoaște pe sine însuși, văzându-și chipul în oglindă. *Reflecția în oglindă* este motiv frecvent în filmele lui Tarkovski, când omul rămâne cu el însuși (*Nostalgia*, *Solaris*, *Oglinda* ș.a.). Oglinda și ceea ce se reflectă în ea induce spectatorul într-o lume paralelă, iar suprafața „sticloasă” și rece îi conferă artificialitate. În cazul Valentinei Rusu Ciobanu, motivul oglinzii, a suprafețelor reflectorii (sticla, oglinda) care transformă lumea simplă, reală în viziuni fantastice, de vis, se întâlnește în picturile *Dualitate* (1973, 48×67,7, t/p) (Fig. 5) – *Ego-aler-Ego* (imagine negativă se întâlnește în *Copilăria lui Ivan* (1962)), *Autoportret cu ochelari* (1974) (Fig. 6), *Natură statică cu sticlă* (1973, 38,5×58 cm, t/hârtie) ș.a.). Lumina în mișcare dinamică, modifică forma și transpune imaginea într-o altă dimensiune – *Portretul actorului D. Fusu* (1975, 62×43cm, temp., grafit/hârtie) (Fig. 7a) reprezentat pe fondalul unei structuri circulare străpunsă de configurații geometrice triunghiulare monocrome cu efect ritmic-dinamic, ce amintește un nimb metalic similar formei concave de pe nava spațială pe care se profilează chipul personajului Snoud (Fig. 7b).

Fig. 5. *Dualitate*, 1973, foto autor

Fig. 6. *Autoportret cu ochelari*, 1974, foto autor

În anii '70 ai secolului XX artista experimentează sub raport stilistic și conceptual, și recurge la imagini dintr-o lume de nonficțiune, creează universuri imagine ori virtuale, în care personajele evadează din lumea reală. Acest principiu plastic se regăsește și în opera filmografică a lui A. Tarkovski care deseori este compusă după principiul „visului” (în anii '70 teoriile psihoanaliste erau în vogă) și anume din detalii „de vis”, „trecut”, „amintiri” ce alternează cu prezentul, plasând acțiunea la hotarul dintre realitate și fantezie. Această lume

³ *Ibidem*, p. 46.

Fig. 7. Portretul actorului D. Fusu, 1975, a, foto autor; b, secvență din filmul Solaris

Fig. 8. *Clepsidra cerului*, 1984, foto autor

Fig. 9. *Amintiri*, 1976, foto autor

magică obține un caracter suprarealist și ambivalent, figurile aflându-se în stare de levitație, în ceață, ploaie etc. Regizorul foarte des face referințe la aluzii, metafore, la imagini istorice etc., țesute pe o canava cu tentă filosofic-religioasă.

În creația Valentinei Rusu Ciobanu astfel de imagini metaforice sunt prezente în tabloul *Imponderabilitate* (1974, 100×60 cm, u/p) care denotă o atmosferă stranie, o stare cu rezonanțe fantasmagorii, iar structura compozițională distorsionată trimite la spații metafizice și la un mod de percepere reflexiv. În lucrările *Dimineața. Micul dejun* (1979), *Clepsidra cerului* (1984, acrilice/p) (Fig. 8), *Îndrăgostiții* (pictură pe sticlă cu personaje ce levitează de asupra pământului) ș.a. personajele sunt detașate de lumea reală și au priviri absente, iar pentru a reda această stare de retragere în adâncurile universului său spiritual,

Fig. 10. *Scence-fiction*, 1985,
a, foto autor;
b, portretul scriitorului Stanis-
lav Lem

artista recurge la o lumină difuză, voalată, la o cromatică surdinizată aproape monocromă, în gamă rece cu nuanțe albastre, roz pal. În aceeași cheie este rezolvat și tabloul *Amintiri* (1976, 55×60 cm) (Fig. 9). Tema „amintirilor” exprimă nostalgia după trecut, casă, copilărie, rude, clipe fericite, care nu se vor mai întoarce. Subiect ce face spectatorul să mediteze și să reflecteze asupra vieții. Sub aspect plastic, artista reprezintă o compoziție complexă formată din personaje integrale sau fragmentate ce se interpătrund, dispuse într-un ritm re-

Fig. 11. *Variații cu scoică*, 1985,
foto autor

Fig. 12. *Vizita medicului*, 1971, MNAM, foto autor

petitiv formal și cromatic. Pentru delimitarea a două *dimensiuni temporale* (prezent, trecut), *realitate și fantezie*, pentru a exprima *subconștientul, visul*, plasticiana recurge ca și regizorul rus la îmbinarea culorii și a monocromului, ce delimitează lumea interioară „înghețată” în contrast cu viața plină de culoare.

În opinia cineastului, ideea visului este mai profundă, el considerând că această stare îl eliberează pe om de grijile cotidiene. În „vis” omul se detașează de tot ce este „vital”, el nu cunoaște frică, speranță, muncă, beatitudine, doar că somnul adânc se echivalează cu moartea. Pe fondalul ideologiei sovietice din anii '70, aceste idei ar fi putut întâmpina impedimente din partea autorităților, ele făcând aluzie la „moartea” spirituală a oamenilor din URSS, dar dezghețul hrușciovist a permis expunerea liberă a lor pentru generațiile următoare. Valentina Rusu Ciobanu nu atribuie o conotație filosofică atât de profundă acestei „stări”, deși tablourile menționate provoacă anumite rezonanțe afective și cognitive spectatorului.

Alte elemente cu posibile rezonanțe inspirative din creația filmografică a lui A. Tarkovski sunt oceanul din filmul „Solaris” și portretul autorului cărții Stanislav Lem care, în opinia noastră, sunt prezente în pictura *Scence-fiction* (1985, 60×70 cm, acril/p) (Fig. 10, a, b). Venim cu această supoziție, ținând cont de faptul că în perioada apariției filmului în cinematografele țării, la intrare se aflau afișe pe care uneori era plasat și portretul autorului acestui roman de ficțiune. În această ordine de idei putem numi și grafismul liniar, cadrarea imaginii, abordarea scenografică a compoziției, hiperbolizarea ș.a. (*Geometrie* (mijl. anilor '80, 70×49 cm, temp., acril/carton), *Compoziție decorativă* (1983, 70×48,5 cm, acrilice pe carton), tema scoicilor (1974) *Variații cu scoică* (1985, 80×50 cm, u/c) (Fig. 11) ș.a.). Spre exemplu, în tabloul *Vizita medicului* (1971) (Fig. 12) este prezent un cadraj complex de uși, ferestre, cu utilizarea draperiei masive ce servește drept accent și totodată element de delimitare a două spații (aluzie la „cortina” din perioada sovietică). Valentina Rusu Ciobanu în schițele pentru decor, în lucrările scenografice folosește panglici, aidoma draperiilor de la geam/ ușă din filmele lui Tarkovski (schițele pentru decorul spectacolului „Radu Ștefan Întâiul și Ultimul” (1974) de A. Busuioc, *Motiv oriental* (1974–1975, 30×41,5 cm, guașă/hârtie), panglica cu inscripție în limba latină „Dacă nu cunoști numele lor, pieri și cunoașterea lucrurilor”, și „Cognitio”⁴ din *Portretul scriitorului Grigore Vieru* (1972) ș.a.). Imaginea geamului reprezentat direct sau indirect (reflectat, asociat), din unele lucrări are rol de element „ajutător” în poetizarea motivului, deseori aparent banal și poate avea funcție atât informativă, cât și plastică în compoziția tabloului (*Autoportret cu ochelari* (1974), *Dimineața. Micul dejun* (1979) (Fig. 13) ș.a.).

În acest context, considerăm ca ar fi oportun de amintit relația artistei cu „breasla oamenilor de litere”⁵ și a celor din lumea teatrului și filmului, ea realizând un ciclu de portrete ale oamenilor de cultură (*Portretul regizorului V. Druc* (1974–1975, u/p., 71,8×56,2 cm, MNAM), *Portretul regizorului Vlad Ioviță* (1982–1983, u/p., 69×79 cm) ș.a.). În tratarea plastică a unor lucrări, plasticiana apelează la principiul „stop-cadrului” sau a „montajului” cinematografic al imaginilor în compoziție – figuri „parțiale” (tors, față) estompeate în „ceața” timpului sau „stratificate” în spațiu.

Printre aceștia se poate menționa regizorul Vlad Druc, care în anul 1979 a fost trimis la cursuri de dramaturgie și estetică a artei cinematografice în cadrul Institutului Unional de Cinematografie la profesorul Vadim Iusof, operatorul cu care a colaborat fructuos Andrei Tarkovski.⁶ Contactul indirect cu acesta ar fi putut suscita și menține interesul față de ope-

⁴ *Ibidem*, p. 42.

⁵ *Ibidem*, p. 41.

⁶ D. Olărescu, *Filmul: Transfigurarea artistică a realității*. Chișinău: Ed. Epigraf, 2024, p. 132.

Fig. 13. *Dimineața. Micul dejun*, 1979, MNAM

ra filmografică a marelui regizor rus, deși nu se poate exclude influența directă a filmelor derulate în cinematografele țării (chiar dacă nu s-au bucurat de o atenție mare din partea publicului).

În concluzie se poate de menționat că deși factorul subiectiv în alegerea subiectelor și a procesului de creație a oricărui artist este primordial, uneori sub influența unor valori artistico-estetice cu impact puternic pot trezi interesul și provoca tendințe imitative a acestor valori, chiar dacă trecute prin prisma propriei viziuni artistice în interpretarea plastică. În cazul creației V. Rusu Ciobanu, considerăm că unele lucrări din perioada anilor '70 relevă tangențe conceptuale cu opera filmografică a regizorului rus Andrei Tarkovski. Perioada cea mai prolifică în opere cu motive și elemente formale ce denotă sursa de inspirație din „filmele de artă” ale lui A. Tarkovski sunt anii 1973–1975 (*Dualitate* (1973), *Natură statică cu sticlă* (1973), *Portretul regizorului S.I. Șcurea* (1973), *Autoportret cu ochelari* (1974), *Imponderabilitate* (1974), *Oameni și glie* (1974), *Portretul actorului D. Fusu* (1975, grafică) ș.a.), perioadă când plasticiana a activat în calitate de scenograf la teatrul din Chișinău și a colaborat în turnee cu marele teatre din Moscova, deși interesul față de opera acestuia, față de limbajul propriu cinematografului s-a păstrat și în perioadele ulterioare. Similitudinile creației acestora se observă în optica panoramică, pictura Renașterii din Țările de Jos, stare de levitație, vis a personajelor, cadraj compozițional complex, gama cromatică rece, suprafețe reflectorii, abordare scenografică ș.a.